

ӘӨЖ 376.42

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДА ОЙЛАУДЫ ДАМУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ

ТУГАНБЕКОВА КЕНЖЕКУЛ МЕДИЕВНА

Арнайы және инклюзивті білім беру кафедрасының қауымдастырылған профессоры,
академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды, Қазақстан

БОЛАТОВА АЛУА ҚАНАТҚЫЗЫ

2 курс магистранты, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,
Қарағанды, Қазақстан

Аннотация. Мақала психикалық дамуы тежелген балалардың ойлау қабілетінің дамуын зерттеуге арналған. Жұмыста ойлаудың негізгі ерекшеліктері, сондай-ақ ойлаудың көрнекі-пәрменді, көрнекі-бейнелі және сөздік-логикалық түрлерін зерделеу мәселелері қаралады.

Кілт сөздер: ПДТ балалар, ойлау, психологиялық-педагогикалық шарттар, арнайы білім беру, даму ерекшелігі, түзету-педагогикалық жұмыс.

Қазіргі таңда инклюзивті білім беруді дамыту – Қазақстандағы білім беру жүйесінің басты бағыттарының бірі. Педагогикалық түзету тәрбиесіндегі (ПДТ) балалар – бұл дамуында ерекшеліктері бар балалар, олардың оқу, қарым-қатынас және ойлау қабілеттері арнайы қолдауды қажет етеді. Ойлау – тұлғаның зияткерлік дамуының негізгі компоненті болып табылады. Сондықтан да ПДТ балаларда ойлауды дамыту – педагогикалық процестің маңызды бөлігі.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға жалпы орта білім беруді қамтамасыз ету үшін «Білім туралы» ҚР Заңын, ҚР Конституциясын, сондай-ақ басқа да заңдар мен халықаралық нормативтік құжаттарды қамтитын нормативтік-құқықтық база бар.

А.Р. Лурия өзінің зерттеулерінде психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту және тәрбиелеу олардың бұзылуларының ерекшелігіне байланысты күрделі міндет болып табылатынын атап өтті, олар жоғары қабық функцияларының кідіруін ғана емес, сонымен қатар эмоционалдық-ерік бұзылуларын, сондай-ақ сөйлеу және қозғалыс функцияларының жеткіліксіздігін қамтуы мүмкін [1, 48 б.].

Қарастырылып отырған санаттағы балаларда мидың жетілу кезеңдеріндегі бұзылулар оның дамуы әлі аяқталмаған кезде пайда болады. Бұл психикалық дамуы тежелген балалардың ерекше ерекшеліктерінің себебі болып табылады және өзіне тән жас динамикасына, сондай-ақ баланың сөйлеу, қозғалыс және психикалық дамуының тұрақсыздығына себепші болады.

Ми белсенділігінің даму қарқынындағы теңсіздік пен теңсіздік осы топтағы жасөспірімдердің ойлау қызметінің және көбінесе бүкіл жеке басының негізгі сипаттамаларына айналуы мүмкін.

Психикалық дамуы тежелген балалардың проблемаларын зерделеуге көптеген зерттеушілердің еңбектері арналған, олар В.И. Лубовский, Г.Е. Сухаренова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, Т.А. Власова және басқа да ғалымдардың ЗПР бар балалардың ойлау қабілетінің дамуын қарастырған.

«Психикалық дамуының тежелуі» термині ұзақ уақыт бойы әлеуметтік депривация жағдайындағы, орталық нерв жүйесінің функциялық жетіспеушіліктері немесе шамалы органикалық зақымданулары бар балаларға қолданылады [2, 44 б.].

Осы топтағы балаларда ойлау қабілетінің даму қиындықтарын зерделеу кезінде ең көп бұзушылықтар сөздік-логикалық ойлау саласында көрінеді.

С.Л. Рубинштейн ойлауды «жанама - байланыстар мен қатынастар орнатуға негізделген - және объективті шындықты жалпыланған білу» деп айқындайды. Оның айтуынша, «ойлау -

адамның алдында туындайтын мәселелерді немесе міндеттерді шешуге алып келетін таным» [3, 18 б.].

Ресейлік психолог В.В. Давыдовтың еңбектерінің негізінде ойлаудың мынадай түрлерін бөліп көрсетуге болады: көрнекі-пәрменді, көрнекі-бейнелі және сөздік-дискурсивті. Бұл сыныптама пайдаланылатын құралдардың сипатына және ойлаушы субъектінің белсенділік деңгейіне байланысты.

Психикалық дамуы тежелген бастауыш сынып оқушылары мен олардың құрдастарын ауытқуларсыз зерделеу кезінде айырмашылықтар танымдық белсенділіктің ерекшеліктері мен мінез-құлқында көрінетінін байқауға болады. Ауытқулары бар балаларға кемшіліктерді өтеу үшін түзету қолдауы қажет.

Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшелігі ойлау операцияларының жеткіліксіз дамуы болып табылады. Бұл балалар тобында синтез және талдау сияқты процестер қалыптаспаған, сондай-ақ теориялық ойлау әлсіз дамыған. Олар нысандардың маңызды белгілерін ажырата алмайды.

Дамуында кідірісі бар кіші жасөспірімдердің объектілерін талдау кезінде олардың қорытындылары толымдылығы мен тереңдігі төмен болып ерекшеленеді, сондықтан олар қалыпты дамуы бар құрдастарымен салыстырғанда объектінің сипаттамасында белгілерді екі есе аз бөліп көрсетеді. Бұл ретте олардың белгілерін талдау қисынды қадамдық пайымдаумен сүйемелденбейді. Алайда, қарқынды түзету психологиялық-педагогикалық жұмыстың қолдауымен жақсаруға қол жеткізуге болатынын атап өткен жөн.

Бұл үшін екі суретті салыстыру әдістемесін пайдалануға болады, онда бір айырмашылықты, мысалы, өлшемде, түсте немесе үлгіде табу қажет. Жасөспірімдер мұндай тапсырмаларды ауызша нұсқауларға сүйене отырып, визуалды бейнелерді пайдаланбастан орындай алады.

О.В. Овчарова өз жұмыстарында мұндай тапсырмалар неғұрлым терең және саналы талдауға ықпал ететінін атап көрсетеді. Сондай-ақ, педагог баланың нысанды мұқият қарап, оның неғұрлым маңызды бөлшектерін бөліп көрсеткісі келетіндей сұрақтарды тұжырымдай білуі маңызды.

Жалпылау процесі баланың ойлау белсенділігін дамыту үшін неғұрлым дәл көрініс береді. Объектілерді немесе құбылыстарды салыстыру кезінде олардың жалпы белгілерін ойлап ажырата білу маңызды. Психикалық дамуы тежелген балаларда жалпы белгілері бойынша заттарды немесе құбылыстарды сұрыптауға арналған тапсырмаларды орындау кезінде жинақтауда қиындықтар байқалады. Осындай міндеттерді орындау үшін бала «жануарлар», «ыдыс-аяқ», «өсімдіктер», «жәндіктер» және т.б. сияқты негізгі ұғымдарды меңгеруі тиіс.

Дамуында кідірісі бар жасөспірімдер әдетте қажетті ұғымдардың жартысына жуығын ғана ұсына алады. Бұл көбінесе жеке тәжірибенің шектеулі болуымен, сөздік қорының кедейленуімен және қоршаған орта туралы түсініктің тар болуымен байланысты. Осы кемшіліктерді жою және рулық ұғымдарды түсінуді дамыту үшін педагог көрнекі және логикалық тапсырмаларды пайдалана алады. Белгілі бір бірізділікті ұстану маңызды: бала нақты бейнелер мен заттарды топтастыра білуді меңгергеннен кейін ғана ауызша жіктеуге көшу керек. Содан кейін неғұрлым күрделі тапсырмаларға кірісуге болады, мысалы, тізімнен біртекті пәндер тобын тандап, оларды тандалған әрбір объектіге қатысты бір ұғыммен белгілеуге болады.

Даму деңгейі жеткіліксіз оқушылардың көпшілігі үшін ойлау икемділігі қиын болып табылады, себебі көпшілігі үлгілер мен стереотиптерге сүйене отырып ойлауға және талдауға үйренген. Психикалық дамуы тежелген балаларға теориялық ойлауды дамытуға арналған тапсырмаларды орындау кезінде қалыпты даму деңгейі бар балаларға қарағанда көбірек қолдау талап етіледі.

Даму деңгейі төмен кіші жасөспірімдер үшін жіктеудің қарапайым нысандарын қолдану қажет болатын тапсырмалар оңай орындалады. Мысалы, олар қарапайым геометриялық

фигураларды бір белгі бойынша (түсі, пішіні) қиындықсыз санаттарға бөлуі мүмкін. Алайда, егер бір мезгілде бірнеше белгілер бойынша жіктеу талап етілсе, олардың өнімділігі төмендейді, өйткені бұл оларда қиындықтар туғызады. Алайда, егер балаға объектілермен физикалық тұрғыдан өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі берілсе, онда ол осындай тапсырманы табысты орындай алады [4, 517 б.]. Психикалық дамуы тежелген балалардың ойлау қабілетінің дамуын зерттеуге сәйкес, шұғыл реакцияны талап ететін міндеттерді шешу процесі көбінесе жасөспірімдердің эмоциялық-ерік қасиеттерімен айқындалады. Көбінесе мұндай балалар ойларына келген бірінші нәрсені айтады және интуитивті түрде шеше алатын болса да, міндет шешілмей қалады. Олар саналы түрде зияткерлік жүктемеден қашады.

Психикалық дамуы тежелген балалардың ойлау қабілетінің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі қарайық. Психолог Л.Н. Блинованың пікірінше, ойлау қызметінің дамуындағы бұзушылықтар ойлаудың барлық құрылымдық компоненттерінде көрінеді:

- танымдық белсенділіктің өте төмен болуынан көрінетін уәждеменің жеткіліксіздігінде;
- реттеу-мақсатты құрамдауыштың әлсіз дамуында, бұл сынамалар әдісімен мақсат қою және әрекет ету қажеттілігінің болмауына байланысты;
- операциялық компоненттің ұзақ уақыт қалыптаспауы, яғни талдау, синтез, абстракция, қорыту, салыстыру ақыл-ой операциялары;
- ойлау процестерінің динамикалық аспектілерінің бұзылуында [2, 109 б.].

Жоғарыда аталған құрылымдарды негізге ала отырып, психикалық дамуы тежелген көптеген балалардың оқу процесінде қойылған міндеттерді шешуге көмектесе алатын интеллектуалдық күш-жігерге бейімділігі мен дайындығы нашар дамығанын атап өтуге болады.

ПДТ балаларда ойлау қабілетін дамыту – ұзақ әрі күрделі процесс. Бұл үрдіс жүйелілікті, ғылыми негізделген әдістерді және мұғалімнің шығармашылық көзқарасын талап етеді. Ойлау қабілеті дамыған бала – қоршаған ортаны дұрыс түсініп, өзінің орнын таба алатын жеке тұлға. Сондықтан психологиялық-педагогикалық шарттарды тиімді пайдалану арқылы ПДТ балалардың әлеуетін ашуға болады.

Жалпы психикалық дамуы тежелген балалардың ойлау және есте сақтау проблемаларына, сондай-ақ ойлау қызметінің динамикасына арналған алғашқы зерттеулердің бірі Т.В. Егорованың жұмыстары болды. Ойлау динамикасын зерделей отырып, Т.В. Егорова мамандандырылған эксперименттік сыныптарда оқитын балалардың ойлау операцияларын дамытуда елеулі прогресті тіркеді.

Т.В. Егорованың пікірінше, ақыл-ой дамуының белсенділігі мен ұсынылатын қолдаудың тиімділік дәрежесі психикалық дамуы тежелген балаларды зияткерлік жетіспеушілігі бар балалардан ажыратуға болатын негізгі белгілер болып табылады.

Қорытындылай келе, психикалық дамуы тежелген балаларда ойлау қабілетінің даму ерекшеліктері мотивацияның жетіспеушілігін, ойлау операцияларының дамуындағы бұзылыстарды, сондай-ақ танымдық белсенділіктің төмен деңгейін қоса алғанда, факторлар кешенімен байланысты деп айтуға болады. Бұл балалар логикалық талдауды және жинақтауды талап ететін міндеттерді шешуде жиі қиындықтарға тап болады, сондай-ақ теориялық ойлауды дамытуда қиындықтарға ұшырайды. Осы қиындықтардың болуына қарамастан, жеке тәсілге негізделген дұрыс түзету жұмысы мен қолдау ойлау процестерінің дамуын едәуір жақсартуға қабілетті екенін атап өту маңызды.

Психикалық дамуы тежелген балалардың когнитивтік даму ерекшеліктерін түсіну осы қиындықтарды еңсеруге бағытталған оқыту мен түзетудің тиімді әдістемелерін әзірлеуге көмектеседі. Қажетті психологиялық-педагогикалық көмек көрсету тек ойлау деңгейін ғана емес, сонымен қатар баланың оқу ортасы мен қоғамға жалпы бейімделуін жақсартуға ықпал етеді. Түзету процесінің ұзақ мерзімді және жүйелі болуы, жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін мамандарды, педагогтар мен ата-аналарды тарту маңызды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения // (Динамика умственного развития школьника в связи с обучением). ГИЗ, Москва–Ленинград, 1935. – с. 33–52.
2. Микляева, Н. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического развития : учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 328 с.
3. Алипбаева Г. А., Нұрғабыл Р. Қ. Психикалық дамуы тежелген балалардың логикалық ойлауы. – ҚМПИ ЖАРШЫСЫ №3 (63) – 2021. – 17-21 б.
4. Тогызбаев А. М., Айкинбаева Г. Қ. Бастауыш мектептегі психикалық дамуы тежелген балалардың клиникалық-психологиялық педагогикалық ерекшеліктері. – Профессор А.А. Молдажанованы еске алуға арналған «XXI ғасырдағы педагогикалық білім беру: басымдықтар мен ізденістер» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдарының жинағы – 2022. – 514-522 б.
5. Ғ. Ә. Абаева Арнайы педагогика және психология негіздері. Алматы: Medet Group, 2014. 50 б.